

Grille d'analyse 1 : vos évaluations sont-elles cohérentes et résilientes à l'IAg?

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE DE VOTRE COURS

Inscrire ici les objectifs d'apprentissage de votre cours

Nous proposons aux personnes enseignantes de réfléchir à leurs évaluations en remplissant ce tableau à l'aide de l'outil décisionnel.

	PROCESSUS D'ÉVALUATION				UTILISATION DE L'IAg	
	1 Objectifs évaluatifs	2 Tâches	3 Livrables	4 Traces observables	5 Part accomplie par l'IAg	6 Part accomplie par la personne étudiante
Description des composantes de l'évaluation	Ce qui est à évaluer	Ce que la personne étudiante doit faire	Ce que la personne étudiante remet (production ou performance)	Qualités du livrable qui peuvent être observées, qualifiées ou quantifiées	Qualités du livrable qui provient de l'IAg	Qualités du livrable qui provient de la personne étudiante
Choix à faire pour la planification d'une évaluation	Déterminer les savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires à la réalisation de la tâche	Choisir une tâche motivante ¹ qui permet de démontrer l'atteinte des objectifs évaluatifs	Choisir un livrable qui permet d'observer le processus de réalisation	Choisir celles qui permettent d'attester de la bonne utilisation des ressources à mobiliser	Identifier ce que l'IAg peut faire pour éviter de l'évaluer	Choisir parmi ces qualités pour baser la création des outils d'interprétation
1	Évaluation 1					
2	Évaluation 2					
3	...					

¹ Veuillez utiliser la grille d'analyse 2 « Votre tâche évaluative est-elle motivante? » pour vous aider à juger du niveau motivationnel qu'une tâche peut générer chez les personnes étudiantes.